

A INFLUÊNCIA DAS FAKE NEWS SOBRE A VACINA DA COVID-19 NOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.8137388

Vinicius Augusto Siqueira Nunes¹; Andreza de Lourdes Souza Gomes²

¹Viniciussiqueira3030@gmail.com. Ciências Naturais, Universidade Federal do Pará

²algomes@ufpa.br. Doutora em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará

RESUMO: Este estudo explana a influência das *Fakes News* sobre a vacina que combate a Covid-19 nos discente de graduação. Haja vista, que as tecnologias de comunicação e informação favorecem de maneira direta a expansão de conteúdos fraudulentos, que afetam o andamento da imunização de alguns indivíduos, acarretando problemas maiores para a sociedade.

Palavras-chave: Fakes News; Covid-19; Imunização.

INTRODUÇÃO

Atualmente as Tecnologias de Comunicação e de Informação (TIC) auxiliam a expansão de conteúdos informacionais além das barreiras físicas, com um alcance maior e um número variado de receptores. O avanço da internet facilitou o processo de compartilhamento da produção de fontes de informação em formato digital. Que durante o período pandêmico da Covid-19, passou a ser utilizada como instrumento para a disseminação desenfreada das *Fake News*, ou seja, as notícias falsas que contribuíram para que houvesse uma proporção negativa sobre os processos de imunização contra a Covid-19, afetando a população e comprometendo a saúde coletiva em geral.

As *Fake News* são informações, notícias, postagens produzidas de forma inverossímil que, sem a devida averiguação, leva o leitor a pseudoinformações. Este fenômeno tem registro na escrita da história desde o Império Romano, mas atualmente houve um crescimento significativo (NETO, *et al.*, 2020). Em 2018 em virtude da disseminação das *Fake News* nas mídias sociais, o Ministério da Saúde criou um endereço eletrônico, por meio de canal no *WhatsApp*, com o intuito de desmentir e combater as notícias falsas relacionadas à saúde, como supostas propriedades milagrosas de alimentos no combate ao câncer, a água de coco quente e graviola, além dos mitos sobre vacinação, visando com isto, esclarecer os fatos a população com base nas evidências científicas e suas fontes. “Isto foi necessário em virtude de um parecer que apontou que aplicativos de trocas de mensagens dificultavam a população de se proteger de doenças, tais como febre amarela, gripe e sarampo” (NETO, *et al.*, 2020, p. 4).

A pesquisa procura explicar questões sobre a disseminação de falsas notícias e fatos verídicos relacionados a vacinação da COVID-19 nos estudantes de graduação no decorrer da pandemia, onde a ocorrência de *Fake News* foi elevada, principalmente no que tange a ineficácia das vacinas, bem como o uso de medicamentos indicados para o tratamento da COVID-19, sem o devido estudo científico denominados de “kit-COVID” (variação de combinações que incluem, invariavelmente, a *cloroquina/hidroxicloroquina*, a *azitromicina*, a *ivermectina*, e mais outros medicamentos, a depender da localidade” (SANTOS-PINTO, *et al.*, 2021, p. 2).

O estudo objetivou discutir como a proliferação de Fake News afetou os programas de vacinação e qual a consequência dessa conduta na saúde pública dos municípios pertencentes a Amazônia Tocantina.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo é de caráter exploratório, quantitativo, posto que segundo Gil (2008), o estudo exploratório "têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores" (GIL, 2008, p. 27). Este estudo foi desenvolvido no período de 03 de setembro a 18 de outubro de 2022, utilizou como instrumento para a coleta dos dados um questionário, que foi aplicado aos 70 alunos de graduação da Universidade Federal do Pará no campus Universitário Tocantins Cametá.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os participantes da pesquisa apresentaram a média de idade de 23 anos. Em relação à naturalidade, são naturais dos municípios de Cametá, Baião, Limoeiro do Ajuru e Belém do Pará, e pertencem a sete cursos de graduação com ingresso de 2016 a 2022. Todos relataram que tinham conhecimento sobre o termo de *Fake News*. De fato, segundo Matos (2020), esse termo se refere as notícias que propagam conteúdo não verdadeiros, podendo ser caracterizada como uma informação com baixo cunho racional, lógico ou verdadeiro, que entra em um fluxo constante de propagação. É importante ressaltar que o compartilhamento deste conteúdo, que ocorre muitas vezes de forma desenfreada, é frequentemente estruturado em formato jornalístico e fornece um caráter de confiabilidade ao receptor desta mensagem. Dessa forma, o compartilhamento virtual em massa que se transforma em um contexto de propagação da desinformação vem se tornando um problema de saúde pública (MATOS, 2020), principalmente no que tange as campanhas de imunização da COVID-19.

A pesquisa mostrou que 98% dos participantes relataram que as *Fake News* amplamente disseminadas em redes e mídias sociais, afetaram o andamento da vacinação contra à COVID-19, gerando desinformações em proporções imensuráveis que interferiram no comportamento de saúde adotados pela população, deixando a margem a cuidados cientificamente comprovados. Destes, 45% ficaram apreensivos em relação a vacinação. Fato este comprovado devido os níveis de vacinação no período da realização da pesquisa, visto que segundo dados da Prefeitura Municipal de Cametá, o quantitativo de vacinados era de 47,02% da população cametaense e 52,98% não vacinados ou que só tinham tomado a primeira dose da vacina da COVID-19. Além disso, relataram que se depararam com *Fake News* referentes a vacinação e o uso de métodos caseiros, como chás, assim como a administração da *cloroquina/hidroxicloroquina*, a *azitromicina* e a *ivermectina*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A disseminação das *Fake News* cresceu consideravelmente nos últimos anos, e com isto houve a propagação de notícias falsas e a adoção de comportamento de risco da população, passando a fazer uso de procedimentos terapêuticos ou condutas preventivas inadequadas, que variaram desde o uso de chás caseiros até a administração da *cloroquina/hidroxicloroquina*, a *azitromicina* e a *ivermectina*. No cenário pandêmico, essas informações falsas assumiram características gravíssimas, posto que interferiu de maneira negativa nos programas de vacinação, um dos métodos utilizados no enfrentamento da pandemia da COVID-19.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Boletins COVID-19. Prefeitura de Cametá, 2022. Disponível em: <https://prefeituradecameta.pa.gov.br/c/boletins-covid-19/>. Acesso em: 02 de maio de 2023.

Conheça o serviço de combate às Fakes News do Ministério da Saúde. **Ministério da Saúde**, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2018/dezembro/servico-de-combate-as-fakes-news-do-ministerio-da-saude-e-destaque-no-fantastico>. Acesso em: 05 de maio de 2023.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa**. - 6. ed. - São Paulo: Atlas, 2008.

MATOS, R. C. Fake news frente a pandemia de Covid-19. **Vigilância Sanitária em Debate**, v. 8, p. 78-85, 2020.

NETO, M; GOMES, T. O; PORTO, F. R; RAFAEL, R. M. R; FONSECA, M.H.S, NASCIMENTO, J. **Fake news no cenário da pandemia de Covid-19**. Cogitare enferm. [Internet]. 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5380/ce.v25i0.72627>. Acesso em: 05 de jun. de 2022.

SANTOS-PINTO, C. B; MIRANDA, E. S; OSORIO-DE-CASTRO, C. G. S. **O “kit-covid” e o Programa Farmácia Popular do Brasil**. Cad. Saúde Pública, v. 2, p. 5, 2021. Disponível em: <https://scielosp.org/pdf/csp/2021.v37n2/e00348020/pt>. Acesso em: 05 de maio de 2023.